

UTM UNIVERSAL MASHINASIDAN FOYDALANIB UCHMA-UCH BIRIKMALARINI MUSTAHKAMLIGINI ANIQLASH

X.Xashimov

Andijon mashinasozlik instituti. Texnologik
mashinalar va jihozlar kafedrası dotsenti

N.Azizova

Texnologik mashinalar va jihozlar yo`nalishi 5-kurs talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221370>

Annotatsiya. Maqolada payvand birikmalar va ularning mustahkamligini aniqlash bo'yicha eksperimental tadqiqotlar olib borish haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Payvnad birikma, elektrod, mustahkamlik va payvandlash.

Ma'lumki, payvand birikmalar ajralmas birikmalar turiga kiradi. Payvand birikmalar detallarning o'zaro tegib turgan qismida payvand chok xosil qilish bilan olinadi. Payvand choklar esa biror issiqlik manbai vositasidan xosil qilinadi[1].

Xozirda 60 dan ortiq payvandlash usullari mavjud bo'lib, bu usullarda materiallar eritiladi (elektr -yoy, gazli, elektron nurli va x.k.), qizdirilmasdan deformatsiyalanadi (sovuq portlatish bilan va x.k.) yoki plastik deformatsiyalanadi (kontakt, yuqori chastotali va x.k.). Foydalanilgan issiqlik manbai, payvandlash zonasida materialni muxofaza qilish usuli, mexanizatsiyalash darajasi, payvand birikma shakliga va x.k. larga qarab, yuqoridagi payvandlash usullari xosil qilinadi. Payvandlash faqat birikma xosil qilish uchunгина emas, balki detal tayyorlash jarayonida xam keng qo'llaniladi[2].

Payvandlash usullaridan eng ko'p qo'llaniladigani elektr energiyasidan va gaz alangasidan foydalanib, payvandlash usullaridir. Sanoat va qurilishda, asosan, elektr energiyasi yordamida payvandlash usulidan foydalaniladi, chunki bu usul boshqa usullarga qaraganda qulay va tejimli bo'lib, payvandlash ishlarini keng ko'lamda avtomatlashtirish mumkin. Muayyan bir joyda bajariladigan ishlarda (sanoat korxonalarida) butunlay avtomatlashtirilgan payvandlash usulidan foydalanish yuqori sifatli chok xosil qilishga va ish unumini 20 baravar oshirishga imkon beradi[3].

Payvand birikma deb, ikkita detalning payvandlab xosil qilingan ajralmas birikmasiga aytiladi. Yoy yordamida dastaki usulda payvandlashda uchma-uch, burchak, tavrSimon va ustma-ust birikmalar qo'llaniladi. Yoy yorda-

mida bajarilgan nuqta usulida xosil qilingan payvand chokli ustma-ust birikmalar xam qo'llaniladi[4].

1-rasm. Payvand birikmalar ko'rinishi.

Yuqoridagi har bir birikma turlicha usulda tekshiriladi. Ushbu maqolada uchma-uch birikmalarni cho'zlishga sinash usuli va natijalari keltirilgan. Hozirgi vaqtda texnikada cho'zish yuzasidan materiallarni sinovdan o'tkazish ilmiy tajriba hisoblanadi. Bundan maqsad tashqi kuch ta'sirida materiallarni mustahkamligini aniqlashdir. Mustahkamlik materiallarni va shakl o'zgarishi (deformatsiya)ni asosiy tavsiflaridan biri hisoblanadi.

Sinovlarning natijalari material xossasiga hamda namunaning shakli va o'lchamiga bog'liq bo'ladi. Solishtirishga oson natijalarni olish uchun standart namunalar cho'zish bo'yicha sinovdan o'tkaziladi. Natijalar asosida namuna materialining mustahkamlik va plastiklik tavsiflaridan hisoblab topiladi.

Tajribalar olib borish uchun UTM universal mashinasidan foydalanildi.

2-rasm. UTM Unversal mashinasi

Tajribalar olib borish uchun 2 ta bir xil sharoitda hosil qilingan plastinkalar olindi. Plastinkalar ST3 markali po'latdan qirqib olingan bo'lib

qalinligi 5 mm ni tashkil qiladi. 1-plastinka kislota qoplamali elektrod bilan payvandlandi 2- plastinka esa asos qoplamali elektrod bilan payvandlandi. Bunda eritib qoplash rejimi: payvandlash toki 90-110 A, yoy kuchlanishi 24-28 V, 2-plastinka uchun tok qutbliligi teskari, elektrod diametri 3-4 mm. Tajribada 1- plastinka 100 kN kuch ta'sirida, 2-plastinka esa 130 kN kuch ta'sirida sinish vujudga keldi.

Xulosa. Tajribalar o'tkazish orqali payvand birikmalarning cho'zilishga mustahkamligi aniqlandi. Bunga ko'ra asos qoplamali elektrodlar bilan payvandlangan birikmalarning mustahkamligi kislota qoplamali elektrod bilan payvandlangan birikmalarga nisbatan mustahkamroq va nuqsonsiz bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Qosimov, K., Xoshimov, X., Yo'ldashev, S., & Ashurboyev, J. (2019). RESEARCH OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE WORKING SURFACE OF THE GIN GRATE WHICH IS RESTORED BY WELDING. Textile Journal of Uzbekistan, 8(1), 26-31.
2. Хошимов, Х. Х., & Юлдашев, Ш. Х. (2019). Восстановление изношенных колосников при производстве хлопка в хлопчатобумажной промышленности (Doctoral dissertation, Белорусско-Российский университет).
3. Косимов, К. З., Муйдинов, А. Ш., & Хошимов, Х. Х. (2017). Перспективы восстановления изношенных деталей машин наплавкой композиционных порошковых материалов. Вестник Башкирского государственного аграрного университета, (3), 54-59.
4. Хошимов, Х. Х., & Абдуллаев, Ш. А. (2023). ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПОРИ В СВАРНОМ ШВЕ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 699-708.
5. Хошимов, Х. Х. (2023). Раскисление сварных швов. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 709-718.
6. Xashimov, X. X. (2023). Respublikamizda qo'llanilayotgan ekskavatorlarning cho'mich tishlarini abraziv yeyilishga qarshi ishlashini asoslash. Educational Research in Universal Sciences, 2(1 SPECIAL), 386-391.
7. Xamidjanovich, X. X. (2022). Improvement of the working chamber of the saw gin. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 12(4), 297-299.
8. Xamidjanovich, X. X., QoChqarboyevich, I. M., Azimovich, A. S., & OGLi, X. F. B. (2021). Restoration Erosion Working Surface Of Gin Rib By Welding Process. The American Journal of Engineering and Technology, 3(06), 153-159.

9. Хошимов, Х. Х., & Абдуллаев, Ш. А. (2023). Эритиб қоплаш усулининг оптимал режимларини тахлили. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 774-785.
10. Xoshimov, X., Yuldashev, S., Muydinov, A., & Kosimov, K. (2024, March). Analysis and results of the conducted research work to increase the resource of the ginning rib. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3045, No. 1). AIP Publishing.
11. Daminjon o'g'li, O. E., & Xamidjonovich, X. X. (2023). VERTIKAL SILINDRIK REZERVUARLARNI TURLI QISMLARINI PAYVANDLAB TAYYORLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQUISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 18(6), 133-135.
12. Xamidjanovich, X. X. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN YUZALARGA TERMİK ISHLOV BERISHNING OZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA TOBLASHNING METAL STRUKTURASI VA QATTIQLIGIGA TA'SIRI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 62-64.
13. Xamidovich, X. X., Avazjon ogli, X. X., & Qutbiddin o'g'li, Z. D. (2023). KERAMİK FLYSLARNI ISHLAB CHIQUARISH TEXNOLOGIYASINI LOYIHALASH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 79-81.
14. Xamidjanovich, X. X. (2023). PAYVAND BALKALARNI TO'XTOVSIZ ISHLAB CHIQUARISH TEXNOLOGIYASINI LOYIHALASH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(1), 77-80.
15. ugli, R. J. S. (2024). By Welding Increase in Working Resource of Gin Colosniks that Working Surface is Woren. American Journal of Engineering , Mechanics and Architecture (2993-2637), 2(3), 24-28. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJEMA/article/view/3607>
16. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). Chigitli paxtani jinlash jarayonining bugungi kundagi ahamiyati. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
17. Алижонова, Х. А. (2023). ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАНГАН ЭКСКАВАТОР ЧЎМИЧ ТИШЛАРИНИ ИҚТИСОДИЙ БАҲОЛАШ. О'ЗБЕКISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(15), 401-410.
18. Yuldashev, S. K., & Masharipov, M. N. (2020). RECOVERY OF WORN PARTS BY ELECTRODES. Journal of Tashkent Institute of Railway Engineers, 16(3), 149-153.
19. Qosimov, K., & Sh, Y. (2019). Erosion of the working surface of the metal to weld sheeting with the metal powder and surpassing solid for metals' erosion. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology, 6(10), 11147-11152.

20. Косимов, К. З., & Муйдинов, А. Ш. (2019). Пути управления сроком службы восстановленных деталей машин (Doctoral dissertation, Белорусско-Российский университет).
21. Ruziboyev, J. S., & Darvishev, M. Y. (2024). COBALT AVTOMOBILI ORQA BALKASI (BEAM) QISMINI PAYVANDLAB YIG 'ISH TEXNOLOGIYASI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 59-63.
22. Ruziboyev, J., & Keldiboyev, M. (2024). ONIX AVTOMOBILI BOSHQARUV QISMI OLD BALKASI (BODY INNER) DETALNI ISHLAB CHIQRISHDAGI PAYVANDLASH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 112-115.

